

ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОБРАЗОВАНИИ: ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ И ВЫЗОВЫ ЭКОНОМИКИ ДАННЫХ

Бабкин Александр Васильевич¹, Шкарупета Елена Витальевна²

¹Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, д.э.н., проф;

²Воронежский государственный технический университет, д.э.н., проф.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, в.н.с.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17267137>

Аннотация. Статья посвящена анализу этических оснований применения искусственного интеллекта (ИИ) в промышленности и образовании в условиях экономики данных. Обосновывается, что этика ИИ становится не только сферой технологической регуляции, но и пространством ценностного выбора, где пересекаются вопросы цифрового суверенитета, правовой и социальной справедливости, сохранения духовно-нравственных ориентиров. Показано, что промышленность и образование выступают ключевыми сферами, где этические дилеммы проявляются наиболее остро: в промышленности — через вопросы безопасности и ответственности, в образовании — через сохранение субъектности педагога и обучающегося. Сделан вывод о необходимости национальной доктрины «суверенной этики ИИ», способной обеспечить баланс между технологическим прогрессом и духовно-нравственной идентичностью общества.

Ключевые слова: искусственный интеллект, этика ИИ, экономика данных, традиционные ценности, цифровой суверенитет, промышленность, образование.

Развитие технологий ИИ в последние годы стало одним из ключевых драйверов трансформации социально-экономических систем, оказывая воздействие на производство, образование, культуру и социальные практики. При этом акцент исследователей и практиков всё более смещается от исключительно технологических и инфраструктурных аспектов к этико-аксиологическому измерению, определяющему пределы допустимости алгоритмизации человеческой деятельности и взаимодействия человека и машины. В условиях экономики данных именно этика ИИ становится тем понятийным полем, где пересекаются вопросы технологического суверенитета, социального равенства, правовой регуляции и традиционных ценностей.

Особая значимость данной проблематики проявляется в двух секторах — промышленности и образовании. С одной стороны, автоматизация производственных процессов с использованием интеллектуальных систем позволяет компенсировать дефицит трудовых ресурсов и повысить производительность [1, 2], с другой — порождает вызовы, связанные с ответственностью, безопасностью труда и риском дегуманизации профессиональной среды [3, 4]. В сфере образования ИИ рассматривается не только как инструмент цифровизации учебного процесса [5, 6], но и как фактор формирования новой адаптивной образовательной среды [7], что неизбежно затрагивает вопросы

академической добропорядочности, сохранения автономии личности и духовно-нравственных ориентиров.

На этом фоне возникает необходимость разработки национальной доктрины этики ИИ, основанной на традиционных российских духовно-нравственных ценностях и соотносимой с глобальными дискуссиями. Важность такого подхода подчёркивают как российские исследователи [8-10], так и международные эксперты [11-13], указывая на двойственную природу этических кодексов: они одновременно задают стандарты и выступают инструментами политико-идеологического влияния.

Этическая проблематика ИИ в современной науке развивается по нескольким направлениям. Во-первых, обсуждаются общие принципы и нормативные основания проектирования и использования ИИ. Российские авторы фиксируют необходимость опоры на традиционные ценности и гуманистические основания при создании национальных подходов к этике ИИ. Белкина [8] акцентирует внимание на связи этических норм с правовыми и культурными контекстами, а Туманян [9] рассматривает этику ИИ как поиск решений на пересечении философии, культуры и практической регуляции.

Во-вторых, развивается линия исследований, посвящённая социальным эффектам внедрения ИИ. Волобуев [3] выделяет риски дискриминации и углубления неравенства при алгоритмическом управлении, Ивлева и др. [4] показывают влияние этических аспектов ИИ на взаимодействие в трудовом коллективе, фиксируя возможность как усиления доверия, так и роста конфликтов. В более прикладном ключе Морин и соавт. [1] трактуют ИИ как инструмент цифровой трансформации экономики.

В-третьих, значимым направлением становится проблематизация применения ИИ в образовании. Шендель [5] подчёркивает необходимость использования ИИ в учебном процессе при одновременном сохранении педагогической субъектности. Ланчаков и соавт. [6] рассматривают конкретные примеры интеграции интеллектуальных систем в образовательную практику и ставят вопрос о формировании новых этических регламентов. Измайлова [7] вводит категорию «адаптивной образовательной среды», где роль ИИ трактуется как инструмент расширения возможностей и потенциальный фактор угрозы академической автономии.

В-четвёртых, в российском дискурсе всё активнее обсуждается соотношение суверенного и глобалистского подходов. Черняев [10] выявляет несоответствие ряда положений «Рекомендации ЮНЕСКО об этических аспектах ИИ» национальным интересам и традиционным ценностям России, предлагая опору на русское философское наследие как основу для национальной доктрины. Подобные выводы перекликаются с международными оценками: Jobin, Ienca и Vayena [11] показывают, что глобальный ландшафт этических руководств по ИИ крайне фрагментирован и несёт отпечаток национальных политико-правовых традиций; Nagendorff [12] критикует избыточную декларативность и отсутствие конкретных механизмов реализации в большинстве кодексов. Heilinger [14] и Lauer [15] обращают внимание на методологическую ограниченность этических гайдов, подчеркивая, что без философских и культурных оснований они превращаются в «этический камуфляж».

Наконец, важный вектор исследований касается философско-методологических оснований. Туманян [9] и Черняев [10] связывают дискуссию об этике ИИ с вопросами трансгуманизма, правосубъектности алгоритмов и религиозного измерения, тогда как

международные работы [13, 16] предлагают кейс-ориентированные модели разрешения этических коллизий.

Проведённый анализ международных документов показал, что именно «Рекомендация об этических аспектах искусственного интеллекта» ЮНЕСКО (2021) в наибольшей степени определяет глобальный дискурс в области этики ИИ. Она рассматривается как универсальная нормативная основа, включающая такие ключевые принципы, как уважение достоинства личности, права человека, гендерное равенство, мультикультурализм и инклюзивность [11, 13]. Однако при внимательном рассмотрении обнаруживается ряд методологических и ценностных расхождений.

Во-первых, документ фиксирует приоритет международного права и универсальных стандартов над национальными культурными и правовыми нормами, что прямо затрагивает проблему цифрового и интеллектуального суверенитета государств [10]. Подчёркивается ориентация на «условия будущего взаимосвязанного мира» и «глобальный подход», фактически подразумевающие экстерриториальность регулирования.

Во-вторых, значительная часть положений Рекомендации связана с продвижением социальной и политико-идеологической повестки, выходящей за рамки сугубо этических вопросов. Так, специальный раздел посвящён гендерному равенству и закреплению сквозного «гендерного подхода», а также борьбе с «языком ненависти». Хотя сами эти направления важны, их включение в качестве императивов в документ по этике ИИ превращает последнюю в инструмент идеологической стандартизации, а не в универсальную систему ценностных ориентиров [12, 15].

В-третьих, Рекомендация предполагает создание механизмов постоянного внешнего мониторинга и института «этических комиссаров», фактически трансформирующих сферу регулирования в систему контроля за деятельностью корпораций и национальных регуляторов. В условиях глобального неравенства данные положения усиливают зависимость развивающихся стран от транснациональных центров силы и несут риск внедрения скрытых форм «этического протекционизма» [14].

Результаты сопоставления Рекомендации ЮНЕСКО и российского Кодекса этики в сфере ИИ (2021) свидетельствуют о различии исходных оснований. Если ЮНЕСКО исходит из либерально-универсалистской парадигмы, то российский документ фиксирует необходимость учитывать культурное и языковое многообразие, сохранение традиций и духовно-нравственных устоев. В нём декларируется обязательность прогностических исследований воздействия ИИ на ценностно-культурную парадигму развития общества.

Вместе с тем, вокруг Кодекса постепенно складывается прикладная исследовательская и экспертная база. Важным шагом стало издание в 2024 году «Белой книги этики в сфере искусственного интеллекта» [17], которая представляет собой систематический обзор 42 ключевых этических вопросов — от конфиденциальности данных и проблемы «чёрного ящика» до применения ИИ в медицине, образовании и правосудии. В отличие от декларативного характера большинства международных кодексов, «Белая книга» предлагает формат открытой дискуссии, ориентированный на широкий круг специалистов — учёных, педагогов, юристов, разработчиков. Этот документ не задаёт окончательных ответов, но формирует пространство для диалога и национальной рефлексии, что делает его важным практическим дополнением к российскому Кодексу и шагом к формированию целостной модели суверенной этики ИИ.

Таким образом, результаты исследования позволяют утверждать, что перспективы развития ИИ должны опираться не только на технологическую модернизацию и экономическую эффективность, но и на устойчивую ценностную основу. Суверенная этика ИИ может стать системообразующим элементом, обеспечивающим баланс между технологическим прогрессом и сохранением духовно-нравственной идентичности общества.

Благодарность: исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 25-18-00978, <https://rscf.ru/project/25-18-00978/>.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ

1. Морин, С. В. Аспекты применения искусственного интеллекта в процессе цифровой трансформации экономики / С. В. Морин, Р. М. Хамитов, О. В. Князькина // Экономика и предпринимательство. - 2024. - № 5(166). - С. 26-29. DOI: 10.34925/EIP.2024.166.5.001 EDN: JIDKAN
2. К вопросу об исследовании общественного искусственного интеллекта в экономике / О. В. Жиронкина, В. А. Перепелкин, С. К. Ашванян [и др.] // Экономика и управление инновациями. - 2025. - № 1(32). - С. 23-34. DOI: 10.26730/2587-5574-2025-1-23-34 EDN: WUGSTI
3. Волобуев, А. В. Этика искусственного интеллекта, дискриминация и неравенство / А. В. Волобуев // Век глобализации. - 2023. - № 3(47). - С. 48-62. DOI: 10.30884/vglob/2023.03.04 EDN: DNUTNL
4. Ивлева, М. И. Этические аспекты искусственного интеллекта и их влияние на взаимодействие в трудовом коллективе / М. И. Ивлева, М. А. Черкасова, К. В. Черкасов // Муниципальная академия. - 2025. - № 2. - С. 218-227. DOI: 10.52176/2304831X_2025_02_218 EDN: XWRBIZ
5. Шендель, А. В. Необходимость использования искусственного интеллекта в обучении / А. В. Шендель // Тенденции развития науки и образования. - 2024. - № 109-2. - С. 147-150. DOI: 10.18411/trnio-05-2024-103 EDN: ODCJQW
6. К вопросу об использовании искусственного интеллекта в образовании / А. Б. Ланчаков, С. А. Филин, А. Ж. Якушев, А. Г. Штоль // Экономика и управление: проблемы, решения. - 2024. - Т. 4, № 7(148). - С. 159-170. DOI: 10.36871/ek.up.p.r.2024.07.04.020 EDN: JIQUAU
7. Измайлова М. А. Роль искусственного интеллекта в построении адаптивной образовательной среды //МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). - 2024. - Т. 15. - №. 1. - С. 8-26. DOI: 10.18184/2079-4665.2024.15.1.8-26 EDN: CJATAD
8. Белкина, А. М. Этическая сторона искусственного интеллекта / А. М. Белкина // Вестник Омского университета. - 2025. - Т. 30, № 1. - С. 51-58. DOI: 10.24147/1812-3996.2025.1.51-58 EDN: QQSDSS
9. Туманян, Т. Г. Этика искусственного интеллекта: проблемы и поиски решений / Т. Г. Туманян // Asiatica: Труды по философии и культурам Востока. - 2024. - Т. 18, № 1. - С. 135-148. EDN: LXAAWK
10. Черняев А. В. Этика искусственного интеллекта в России: суверенный vs глобалистский подход //NOMOTHETIKA: Философия. Социология. Право. - 2024. - Т. 49. - №. 4. - С. 756-768. DOI: 10.52575/2712-746X-2024-49-4-756-768 EDN: CQSNVY

11. Jobin A., Ienca M., Vayena E. The global landscape of AI ethics guidelines //Nature machine intelligence. - 2019. - Т. 1. - №. 9. - С. 389-399. DOI: 10.1038/s42256-019-0088-2 EDN: HDVOGB
12. Hagendorff T. The ethics of AI ethics: An evaluation of guidelines //Minds and machines. - 2020. - Т. 30. - №. 1. - С. 99-120. DOI: 10.1007/s11023-020-09517-8 EDN: RPMUWZ
13. Huang C. et al. An overview of artificial intelligence ethics //IEEE Transactions on Artificial Intelligence. - 2022. - Т. 4. - №. 4. - С. 799-819.
14. Heilinger J. C. The ethics of AI ethics. A constructive critique //Philosophy & Technology. - 2022. - Т. 35. - №. 3. - С. 61.
15. Lauer D. You cannot have AI ethics without ethics //AI and Ethics. - 2021. - Т. 1. - №. 1. - С. 21-25. DOI: 10.1007/s43681-020-00013-4 EDN: MBCMLC
16. Карстен Ш. Б., Шредер Д., Ровена Р. Этика искусственного интеллекта: кейсы и варианты решения этических проблем //Экономическая социология. - 2024. - Т. 25. - №. 1. - С. 85-95. DOI: 10.17323/1726-3247-2024-1-85-95 EDN: HVDDTQ
17. Белая книга этики в сфере искусственного интеллекта / под ред. А. В. Незнамова. — М.: Nova Creative Group, 2024. — 200 с.